

**YOSHLARNING HARBIY-VATANPARVARLIK TARBIYASIDA BADIY ADABIYOT VA
MADANIY XORDIQ AHAMIYATI.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590990>

Khasanov Nurmukhammad
Yusufjonov Kuyoshbek
Sultonov Sardorbek
Yusupov Arabboy
Ubaydullayev Saidakbar Saydaliyevich
Fardu Harbiy ta'lim fakulteti
talabalari

Annotatsiya: *Biz harbiy-vatanparvarlik tarbiyasining tamoyillari xaqida so'z yuritganimizda, bizning ixtiyorimizda bo'lgan, insonlarning hissiyotlari va ongiga ta'sir etishga aniq yo'naltirilgan barcha shakl va usullardan to'liq va ijodiy tarzda foydalanishni nazarda tutamiz.*

Kalit so'zlar: *vatanparlik, kino-teatr, yoshlar, ijodkorlar.*

Harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi mavzusi o'zbek adabiyotidan mustahkam o'rin oldi va uning bugungi kundagi rivoji davom etmoqda.

Shunisi diqqatga sazovorki, bir qator yozuvchilarimiz o'z ijodlarida yoshlarning harbiy-vatanparvarlik tarbiyasiga katta ahamiyat bermoqdalar. Shuning uchun ham kundan-kunga harbiy-vatanparvarlik mavzusidagi asarlar namunalari ko'payib, ularning badiiy saviyalari ham oshib bormoqda. Halqimizning sevimli yozuvchilari A.Qodiriy, A.Muxtor, O.Yoqubov va boshqalarning asarlarini bugungi kunda yoshlarimiz ham qiziqib mutoala qilishmoqda. Zabardast shoirlarimiz A.Oripov, E.Voxidov, Muxammad Yusuf singari ijodkorlarning xayot yo'li yoshlarimiz uchun yo'lchi yulduz bo'lib xizmat qilmoqda.

Harbiy-vatanparvarlik mavzusida chop etilayotgan nashrlarning ko'lami juda ham kengdir. Urush va mehnat xaqidagi yangi asarlar va maqolalarning aksariyat qismi uning mualliflarining aniq ifodalangan e'tiqodlari, muammolarga ilmiy yondoshganlik xususiyatlari bilan ajralib turadi. Jasorat va fidokorona mehnatga chorlovchi yo'nalishdagi asarlar mazmunlari, shuningdek mualliflarning, insonning jangda yoki mehnatdagi xarakterini ijtimoiy mohiyatini chuqur ifodalab berish saviyalari oshib bormoqda.

Yoshlarning harbiy-vatanparvarlik tarbiyasida asar mualliflari va qaxramonlari bilan o'tkaziladigan uchrashuvlar katta ahamiyatga egadir. Chunki, ular o'zlarining hikoyalari bilan o'quvchilarga kuchli ruhiy ta'sir ko'rsata oladilar, bu esa uchrashuv

qatnashchilari xotirasida uzoq vaqtgacha saqlanib qoladi. Yaxshi tashkil etilgan bundan uchrashuvlarning yoshlarga tarbiyaviy jihatdan ta'siri ham yuqori bo'ladi.

Harbiy-vatanparvarlik tarbiyasida kino, teatr va tasviriy san'atning tutgan roli. Yoshlarning harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi muammolari respublikamiz matbuoti, radiotelevideniya, kino, teatr va tasviriy san'atlarining diqqat e'tiboridadir.

Kino - yoshlar o'rtasida eng ommaviy san'at turi bo'lib hisoblanadi. Sotsiologik ma'lumotlarga ko'ra mamlakatimiz yoshlarining 80%- kinotomoshabinlardir.

Xalqimizning o'tmishida O'zbekiston Respublikasi ozodligi, mustaqilligi uchun olib borgan kurashlarini badiiy va ma'naviy jihatdan tushunib yetish, xalqimiz taqdiridagi suronli yillarning buyuk sinovlari aks ettirilgan voqealarga chuqur nazar tashlash, ularning tarixiy rivojlanishidagi ahamiyatini, ozodlik kurashini olib borgan ajdodlarimizning ommaviy fidoiyliklarining manbalarini falsafiy jihatdan mushohada qilish, - bu harbiy-vatanparvarlik mavzusidagi filmlarning bosh maqsadidir.

Bunday filmlar o'tkir syujetli, chuqur falsafiy ma'noga, shuningdek, sarguzasht voqealarga boy bo'lsa, ular yoshlar tarbiyasida eng samarali vositalar bo'lib qoladi.

Eng yaxshi harbiy kinofilmlarda jasurlik, qaxramonlik manbalarini badiiy jihatdan tadqiqot qilish, Vatanga bo'lgan muxabbat bilan ifodalanadi - bu ruhiy kalit hisoblanib, u shaxsning ichki dunyosidagi eng chuqur kechinmalarning anglashga imkon beradi. Harbiy-vatanparvarlik mavzusidagi filmlar, yoshlarning ma'naviy e'tiyajlariga to'la javob beradi, chunki ularda yoshlarga xos bo'lgan sarguzashtlarga intilish, hayotda o'zining munosib o'rnini egallash va fidoyilik namunalari hikoya qilinadi. Masalan, "AmirTemur", "Mendirman Jaloliddin", "General S.Raximov", "Jasur", "Ilxaq" va boshqa filmlar shular qatoridandir.

Ona-Vatanga bo'lgan muxabbatni tarbiyalash, vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirish, bevosita hayotiy ideallar bilan bog'langan bo'lib, milliy g'oya va milliy mafkuramizning asosi hisoblanadi. Bu esa, o'z navbatida hozirgi kunga qadar o'quv yurlarida batamom bartaraf etilmagan ba'zi bir umumiy kamchiliklarni yengib o'tishni talab qiladi.

So'z bu yerda avvalom bor, o'quv yurtlari va o'quv dasturlarida va dasrdan tashqari ishlarda o'zining muhim o'rniga ega bo'lmagan estetik ta'lim va tarbiya xaqida bormoqda. Ana shu kamchiliklar oqibatida yoshlarning umumiy ma'naviy rivojlanishida sezilarli muammolar paydo bo'lmoqda. Ularning san'at, shuningdek, kino san'ati sohasidagi bilimlar darajasi juda sayoz bo'lib, bu muammolar o'zining yechimini kutmoqda.

Teatr san'ati - nafis san'at turlaridan bo'lib, o'zining emotsional jihatlari bilan barkamol insonning shakllanishiga kata ta'sir ko'rsatadi.

Agar, o'quvchi yoki talaba teatrni san'at turi deb qabul qilishga tayyor bo'lsa, u holda uning kundalik san'at emasligi, uni har doim ham tomosha qila olmaslik, faqat

teatr uchun xos bo'lgan emotsional ruh, samimiy vaziyat singari jihatlar bilan sezilmay qoladi.

Teatrda, adabiyotda ham, kino va boshqa san'at turlarida ham bo'lmagan vaziyat, ya'ni, teatr sahnasi va tomoshabinlar zalining, aktyor va tomoshabinning o'zaro jonli muloqoti, teatr tomoshasining butun ruhiy holati bilan boyitilgan jonkuyarlik tuyg'ulari bor.

Yosh tomoshabinlar har doim sahnada bo'lib o'tayotgan voqealarni chuqur ehtiros bilan qabul qiladilar. Ular ertak qaxramonlarining harakatlarini hayajon, qichqiriq va ogohlantirishlar bilan kuzatib boradilar.

Shu vaqtdan boshlab bolalar, noxaqlikning dushmani, qaxramonning esa faol yordamchisi bo'lishni o'rganadilar. Keyinroq, bu jon kuyinishlar ochiq namoyon bo'lmasada, tomoshabinlar sahnadagi voqealarning qatnashchilari bo'lib qoladilar. Tomoshabinlar zali rejissyor, aktyor va muallif spektaklning qanday ishtirokchilari bo'lsa, ular ham xuddi shunday ishtirokchilaridir. Hozirgi yoshlar ko'proq harbiy-vatanparvarlik mavzusidagi kitoblarni o'qimoqdalar, kino va teatrlarni tomosha qilmoqdalar. Bunday asarlarga bo'lgan qiziqish malum jihatdan, yoshlarning o'tkir syujetli sarguzashtlarni, yorqin va kuchli qaxramonlarni obrazini topishga bo'lgan istaklari bilan tushuntiriladi.

Harbiy-vatanparvarlik va harbiy-tarixiy mavzudagi spektakllar, teatr san'atining o'ziga xos bo'lgan ifoda vositalari yordamida, spektaklda namoyish qilinayotgan davrning, milliy-ozodlik xarakatining suronli yillari ruhiy holatini tomoshabinlar diqqatiga yetkazib beradi, yosh tomoshabiniga o'zini tarixiy voqealarning bevosita qatnashchisi sifatida his qilishga imkon beradi. Shuning uchun hozirgi vaqtdagi qaxramonona-vatanparvarlik mavzusidagi spektakllar, tomoshabinlar diqqatiga qaratilgan ruhiy his-hayajonli murojaatdan boshlanadi. Spektaklning bunday boshlanishi, o'z dunyoqarashiga ega bo'lgan zamonaviy tomoshabinni qaxramonona o'tmishni chuqur xis qilishga, uni o'sha davr ruhiy holatiga kirishishiga yordam beradi.

Tasviriy sanat - yoshlarning harbiy-vatanparvarlik tarbiyasida o'ziga xos san'at turi sifatida aloxida o'rin egallaydi. Tasviriy san'atdagi rassomchilik, grafika va haykaltaroshlikdagi yaratilgan obrazlar inson xotirasida uzoq muddat saqlanib qoladi. Ular insonlarda, ayniqsa yoshlarda go'zallikka bo'lgan intilish va tuyg'ulari, olam sir-sanoatlariga to'g'ri munosabatda bo'lish sifatlarini shakllantirishga ko'mak beradi.

Tasviriy san'at yoshlar bilan Harbiy- vatanparvarlik mavzusidagi suhbatlar uchun boy materiallarga egadir, chunki Vatanimiz tarixidagi shonli voqealar, xalqimiz va uning alohida vakillari tomonidan qilingan buyuk jasorat namunalari tasviriy san'atda o'z aksini topganlar. Yetuk xalq rassomlari Chingiz Axmarov, Ro'zi Choriev, Raxim Axmedov, Javlon Umarbekov singari ijodkorlarning yaratgan asarlari xalqimizning o'lmas jasorati, yaratuvchanlik mexnati va buyuk kelajakka ishonch tuyg'ulari aks etgan suratlar va kompozitsiyalarda o'z ifodasini topgan. Zamonamizning

zabardast rassomi Alisher Aliqulovning “Samarqand darvozasi”, “Amir Temurning To‘xtamishxon ustidan qozonilgan g‘alabasi” nomli mashhur kompozitsiyalari Temuriylar tarixi davlat muzeyi zallarini bezab turibdi va xalqimizning, yoshlarimizning ma‘naviy dunyosini boyitish uchun xizmat qilmoqda.

Bu buyuk jasoratlarga bag‘ishlanib arxitektura va me‘morchilik yodgorliklar, haykallar qad rostlagan va ular keyingi avlod sanatkorlari uchun turli xil mavzudagi asarlar yaratish uchun imkon yaratgan.

Yoshlarda yuksak vatanparvarlik tuyg‘ularini tarbiyalash uchun tasviriy sanat asarlaridan foydalanilganda, ularda badiiy tasviriy sanat namunalarini, shuningdek, san‘atkor o‘z ruhiyatini, dunyoqarashini va voqealarga munosabatini insonlarga yetkazish uchun foydalanayotgan ifoda vositalarini mustaqil ravishda tahlil qilish malakalarini ham unutmash kerak.

Harbiy-vatanparvarlik mavzusidagi suhbatlarda xech qachon rasmiyatchilikka yo‘l qo‘yilmasligi kerak. Aks holda bunday yondoshish o‘quvchilarda sanat asarlariga bo‘lgan munosabatgagina emas, balki ularning dunyoqarashlari shakllanishiga ham salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.

Yuqorida aytilganlardan shuni xulosa qilish mumkinki, o‘qituvchi bunday suhbatlarda faqat tarixiy faktlarnigina emas, balki har bir sanat turining o‘ziga xos xususiyatlarining, shuningdek, aniq bir sanat asarini badiiy jihatdan xaqqoniy baholashni ham bilishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Kuyoshbek, Y., Nurmukhammad, K., Arabboy, Y., Sardorbek, S., & Saydaliyevich, U. S. (2022, May). THE CONQUEST OF CENTRAL ASIA BY THE ARABS. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 1, No. 4, pp. 130-134).
2. Arabboy Y., Sardorbek S., saidakbar Saydaliyevich U. PEDAGOGICAL OPPORTUNITIES FOR DEVELOPING CREATIVITY IN FUTURE TEACHERS ON THE BASIS OF ACCOLOGICAL APPROACH //FORMATION OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY AS INTERDISCIPLINARY SCIENCES. – 2022. – T. 1. – №. 9. – C. 280-283.
3. Arabboy, Y., Sardorbek, S., & saidakbar Saydaliyevich, U. (2022). PEDAGOGICAL OPPORTUNITIES FOR DEVELOPING CREATIVITY IN FUTURE TEACHERS ON THE BASIS OF ACCOLOGICAL APPROACH. *FORMATION OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY AS INTERDISCIPLINARY SCIENCES*, 1(9), 280-283.
4. Sardorbek No‘monjon o‘g S. et al. YOSHLAR ONGIDA MILLIY G‘OYA VA MAFKURA TUSHUNCHALARI SHAKLLANTIRISH //SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM. – 2022. – T. 1. – №. 4. – C. 11-15.

5. Sardorbek No'monjon o'g, Sultonov. "YOSHLAR ONGIDA MILLIY G'OYA VA MAFKURA TUSHUNCHALARI SHAKLLANTIRISH." *SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM* 1.4 (2022): 11-15.
6. Sardorbek No'monjon o'g, S. (2022). YOSHLAR ONGIDA MILLIY G'OYA VA MAFKURA TUSHUNCHALARI SHAKLLANTIRISH. *SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 1(4), 11-15.
7. Saydaliyevich, U. S., & Sardorbek, S. (2022). FIGHT AGAINST OFFENSES. RESPONSIBILITY OF MILITARY SERVICES. *MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH*, 1(11), 359-366.
8. PERSON, F. O. A. H. S. FarDU. Faculty of Military Education student.